

PROTOCOLO RED_s/TRÍADE EPM-UNIFESP - 2024

Ginecologia do Esporte

Sport Gynecology Group

Suspeita de REDs / Tríade
Equipe médica

Exames básicos

Anamnese e exame físico
ECG
Hemograma
Ferro e ferritina
Vitamina D
TSH
Perfil lipídico
Glicemia jejum e Hb glicada
USG pélvico / endovaginal

Se amenorreia

FSH
Estradiol
Prolactina

* Seguir investigação habitual de amenorreia

Densitometria óssea

Critérios para solicitação
Menarca ≥ 15 anos
Ciclo menstrual < 6 meses nos últimos 12 meses
História de transtorno alimentar
IMC ≤ 17.5 kg/m² ou perda de peso $\geq 10\%$ em um mês
Duas fraturas por *stress* prévias ou uma fratura por *stress* de risco elevado ou fratura completa por baixa energia

* Na falta do parâmetro menstrual (contracepção hormonal) solicitar densitometria óssea se baixa disponibilidade energética por mais de um ano

Calculadoras de risco REDs CAT-2 e Tríade

Baixa densidade mineral óssea
Z score < -2

Excluir doença
osteometabólica

Exames básicos:
cálcio sérico, cálcio
urinário 24h, fósforo,
vitamina D, PTH

- Atenção para diagnósticos diferenciais:
síndromes de má absorção, doença celíaca, uso
de corticoide
- Exames complementares e encaminhamento para
especialista se necessário

Tratamento REDs /Tríade

- **Ajuste nutricional:**
Correção da baixa disponibilidade energética

- Começar com 30 Kcal/KgMLG/dia
- Chegar até 45 Kcal/KgMLG/dia
- Aumentar aporte de macro e micronutrientes

Ingesta de carboidratos mínima: 3g CHO/Kg/dia

- **Tratamento de sintomas**

Em amenorreia

Correção da baixa DE +
Seguimento psicológico (preferencialmente TCC)

Não menstruou em 12 meses (com ou sem correção da baixa DE)

Menarca tardia (≥ 15 anos) + amenorreia secundária com idade < 20 anos

Em amenorreia + Zscore $< -2dP$
Z-score < -1 (esporte de peso)

Terapia hormonal

Preferência: estradiol 2mg (transdérmico ou percutâneo) + progesterona micronizada 200mg cíclica

Exemplo E2: Sandrena gel 2 sachês diários **ou** Estradot 100mcg adesivo (troca a cada 4 dias) **ou** Estreva gel 4 pumps
Opção oral combinada: Cicloprimogyna

Se já em uso de Mirena: manter e associar E2 transdérmico ou percutâneo

Ginecologia do Esporte

Seguimento após diagnóstico
comprovado de REDs / Tríade

Seguimento com
equipe médica a
cada 6 meses

Se amenorreia:
seguimento com
nutrição a cada
2 meses

Manter aporte
energético
45Kcal/KGMLG/dia

Se terapia hormonal:

Manter por no mínimo 1 ano
Avaliar retirada após 1 ano se
correção da DE e melhora da DO
Associar método contraceptivo se
aplicável
Avaliar estrogênio isolado se
endométrio não responsivo (com
acompanhamento ultrassonográfico)

Se baixa densidade
mineral óssea: repetir DO
em 1-2 anos

**Avaliar assinatura de
termo de compromisso após
12 meses de seguimento
com baixa adesão

Classificação de risco - Tríade

Fatores de risco	Magnitude do Risco		
	Risco Baixo (0 pontos)	Risco moderado (1 ponto)	Risco elevado (2 pontos)
Baixa DE com ou sem TCA	Sem restrição dietética	Alguma restrição (atual) ou historia de TCA	DSM-V para TCA
IMC	IMC ≥ 18.5 ou $> 90\%$ EW	IMC $17.5 < 18.5$ ou $< 90\%$ EW ou 5-10% perda peso /mês	IMC ≤ 17.5 ou $< 85\%$ EW ou $\geq 10\%$ perda peso/mes
Menarca	< 15 anos	15-16 anos	≥ 16 anos
Oligomenorreia e ou amenorreia	> 9 ciclos em 12 meses	6-9 ciclos em 12 meses	< 6 ciclos em 12 meses
Baixa DMO	Z-score ≥ -1.0	Z-score < -2.0	Z-score ≤ -2.0
Fratura por stress	Nenhuma	1	≥ 2 ou em osso trabecular
Risco cumulativo	___pontos +	___pontos +	___pontos = 3 Total

Retorno ao esporte - Tríade

	Escore de Risco Cumulativo	Risco baixo	Risco moderado	Risco elevado
Liberada	0-1 pontos			
Liberação Provisória/ Liberação com limitação	2-5 pontos		<input type="checkbox"/> Liberação temporária <input type="checkbox"/> Liberação limitada	
Restrição para treino e competição	≥ 6 pontos			<input type="checkbox"/> Restrição para treino e competição <input type="checkbox"/> Desqualificado

Diagnóstico e Classificação de Risco REDs CAT-2

GREEN†

Severity/Risk
None to very low

Clinical Criteria
No primary indicators
≤ 1 secondary indicator

Treatment, Training & Competition Recommendations

- No treatment required
- Full training and competition clearance

REDs DIAGNOSIS WITH ↑ SEVERITY AND/OR RISK CATEGORISATION †

YELLOW†

Severity/Risk
Mild

Clinical Criteria
0 primary & ≥2 secondary indicators OR
1 primary & ≤2 secondary indicators OR
2 primary & ≤1 secondary indicator

Treatment, Training & Competition Recommendations

- Treatment, monitoring and regular follow-up at appropriate intervals.
- Full training and competition.

ORANGE†

Severity/Risk
Moderate to High

Clinical Criteria
1 primary & ≥3 secondary indicators OR
2 primary & ≥2 secondary indicators OR
3 primary & ≤1 secondary indicator

Treatment, Training & Competition Recommendations

- Treatment, close monitoring and follow-up required (e.g., ~monthly).
- Some aspects of training and/or competition may need to be modified.

RED†

Severity/Risk
Very High/Extreme

Clinical Criteria
3 primary and ≥2 secondary indicators OR
≥4 primary

Treatment, Training & Competition Recommendations

- Immediate treatment (± hospitalisation) required by frequent monitoring at ~daily to monthly intervals depending on severity.
- Significant training and competition modifications required, and in the majority of cases, removal from all training and competition is indicated.

Diagnóstico e Classificação de Risco REDs CAT-2

<https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Athletes/Medical-Scientific/Consensus-Statements/REDs/REDs-Scoring-Tool-2.xlsx>